

Macroinvertebrados acuáticos en los sistemas lóticos de dos bofedales altoandinos, Ayacucho Perú.

Carrasco Badajoz, Carlos¹; Rayme Chalco, Carolina¹; Portal Quicaña, Edwin¹; Ricra Escriba, Edgar¹; Cárdenas Badajos, Susan¹

¹ Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Laboratorio de Biodiversidad y Sistema de Información Geográfica (BioSig), Ayacucho, Perú.

Introducción

Los bofedales altoandinos son ecosistemas únicos por la biodiversidad que albergan (Spehn, Liberman, & Korner, 2006), tanto de organismos terrestres como de acuáticos, pese a que se hallan sometidos a condiciones extremas al estar ubicados a grandes alturas, por encima de los 3800 msnm. Por otro lado, en dichos ecosistemas, se puede hallar frecuentemente cuerpos de aguas superficiales en los que se pueden distinguir dos tipos de ambientes acuáticos; por un lado aquellos que se hallan en pequeñas depresiones con poca profundidad (no más de 40 cm) denominados lénticos, frecuentemente presentes en épocas de lluvia (temporales) aunque pueden ser hallados también en épocas donde no hay lluvias (permanentes); también se puede encontrar corrientes de agua (ambientes lóticos), los que actúan como drenajes, recorriendo lechos de diferentes tipos, como turba, arena o canto rodado. En dichos ecosistemas acuáticos existe una gran diversidad de organismos como plancton, plantas acuáticas, macroinvertebrados, entre otros, comunidades que han sido poco estudiados, como la última comunidad mencionada.

Los macroinvertebrados acuáticos, desde hace mucho tiempo, han sido empleados como indicadores de la calidad ambiental (Oscoz, Galicia, & Miranda, 2011), principalmente de sistemas fluviales, existiendo muchos índices, para su aplicación es necesario que dicha comunidad sea debidamente caracterizada; sin embargo, para los sistemas lóticos de los bofedales la información es limitada. Los sistemas lóticos se consideran que actúan como sistemas renales de las cuencas hidrográficas, por lo que su caracterización brinda información de su estado (Smith, Smith, & Román, 2007) (Elosegi, 2009). Se sabe que los organismos, las poblaciones y comunidades están influenciados por el medio en el cual se hallan, por lo que su variación puede cambiar sus condiciones iniciales, razón que hace importante el estudio de dicha comunidad conjuntamente con las características del agua en la que se hallan con la finalidad de determinar su posible uso como bioindicadores.

Métodos

La investigación se realizó en los sistemas lóticos de dos bofedales, denominados por los lugareños como Guitarrachayoc y Pichccahuasi, los que se hallan en la provincia de Cangallo, distrito de Para en el departamento de Ayacucho, con extensiones de 43 has y 27 has respectivamente, ubicados entre 4600 a 4500 msnm. La colecta de muestras (macroinvertebrados y agua) se desarrolló desde octubre de 2016 a abril del 2017, para el cual se empleó una red Surber (40 x 30 cm), colectándose muestras de tres sistemas lóticos dentro del bofedal Guitarrachayoc, en el que se ubicó siete zonas de muestreo y un sistema en el bofedal Pichccahuasi, ubicándose cuatro zonas de muestreo.

Resultados

Se halló 26 géneros pertenecientes a 20 familias, 11 órdenes y 5 clases (Insecta, Clitella, Gastropoda, Malacostraca y Oligochaeta); siendo la Insecta la más diversa con 21 géneros (Tabla 1). En forma general, los géneros más abundantes fueron Dicrotendipes (26,9%), Macrelmis (19,85%) y Claudioperla (9,5%) (Fig. 1), variando dichas abundancias según el bofedal. Respecto a la calidad fisicoquímica del agua (Tabla 2), se observa que los valores de pH van desde 7,6 a 3,2, en conductividad eléctrica de 168,9 a 1117 $\mu\text{S}/\text{cm}$ en el bofedal Guitarrachayoc; mientras que en Pichccahuasi, el pH va de 6,4 a 6,6 con una conductividad eléctrica de 432,5 a 512 $\mu\text{S}/\text{cm}$, donde las variaciones se dan de acuerdo a las zonas muestreadas. El análisis cluster (Paired group, Sorensen) para las zonas de muestreo (Fig. 2), basado en las características de la comunidad estudiada, a un 60% de similitud, se forma tres grupos, la primera que identifica a las zonas ubicadas en el bofedal Pichccahuasi, un segundo que identifica a las zonas de muestreo en el bofedal Guitarrachayoc y un grupo constituido por solo una zona ubicada en el bofedal Guitarrachayoc, en el que se halló únicamente dos géneros, Lancetes y Ectemnostega, así

mismo es la zona con promedios de conductividad eléctrica máxima (1117 $\mu\text{S}/\text{cm}$) y pH mínimo (3,2).

Tabla 1.- Composición de la comunidad macroinvertebrada acuáticos en el sistema lóticos de dos bofedales altoandinos, de la cuenca del río Cachi, Ayacucho 2017.

Orden	Clase	Familia	Bofedal			
			I	II	Total	
Plecóptera	Gripopterygidae	Claudioperla	1107	3	1110	
		Baetidae	Andesiops	553	0	553
Ephemeroptera	Leptophlebiidae	Meridialaris	946	0	946	
		Corixidae	Ectemnostega	15	4	19
Hemiptera	Hydrobiosidae	Cailloma	31	0	31	
		Hydroptillidae	Ochrotrichia	6	0	6
Tricoptera	Limnephilidae	Antartoecia	56	6	62	
		Elmidae	Macrelmis	2625	7	2632
Coleoptera	Dytiscidae	Lancetes	5	0	5	
		Alotanypus	4	1	5	
Insecta	Diptera	Cricotopus	32	0	32	
		Dicrotendipes	1634	24	1658	
Insecta	Diptera	Chironomidae	Lymnophyes	9	0	9
		Oliveriella	103	0	103	
Insecta	Diptera	Pentaneura	111	1	112	
		Rheotanytarsus	211	0	211	
Insecta	Diptera	Empididae	Chelifera	59	1	60
		Muscidae	Limnophora	163	15	178
Insecta	Diptera	Tabanidae	Tabanus	21	0	21
		Tipulidae	Molophilus	1	0	1
Insecta	Diptera	Simuliidae	Pedrowyomyia	235	34	269
		Clitellata	Lumbriculida	Lumbriculidae	45	1
Gastropoda	Basommatophora	Planorbidae	Biomphalaria	1	0	1
		Malacostraca	Amphipoda	Hyalellidae	1	34
Oligochaeta	Haplotaxida	Tubificidae	Tubifex	0	20	20
		Turbellaria	Tricladida	Planariidae	Dugesia	1
			18	10	19	

I: Guitarrachayoc
II: Pichccahuasi

Figura 1.- Abundancia relativa (media+D.E.) de los componentes de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos en los sistema lótico de dos bofedales altoandinos de la cuenca del río Cachi, Ayacucho 2017.

Tabla 2.- Valores promedios de algunas características fisicoquímicas del agua de las zonas de muestreo en los sistemas lóticos de dos bofedales altoandinos, cuenca del río Cachi, Ayacucho 2017.

Características fisicoquímicas	Bofedales/Zonas de muestreo											
	Guitarrachayoce						Piciccahuasi					
	AR1-I	AR1-II	AR2-I	AR2-II	AR3-I	AR3-II	AR3-III	BR1-I	BR1-II	BR1-III	BR1-IV	
Alcalinidad total (mg/L CaCO ₃)	39,0	46,0	41,5	38,5	45,0	132,5	46,5	25,0	25,0	20,0	19,0	
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	66,5	78,0	86,0	89,0	82,5	315,0	81,5	101,0	121,0	126,0	125,0	
Cloruros (mg Cl/L)	6,0	5,6	5,4	7,4	4,9	1168,8	7,1	520,8	212,5	167,8	139,8	
pH	7,3	7,3	7,4	7,6	7,4	3,2	7,2	6,5	6,4	6,4	6,6	
Conductividad (mS/cm)	177,8	169,1	195,6	208,3	168,9	1117,0	191,8	432,5	465,5	460,5	512,0	

Figura 2.- Dendrograma de similitud (Sorensen) basado en la comunidad de macroinvertebrados, para las zonas de muestreo ubicadas en los sistemas lóticos en dos bofedales, Ayacucho 2017

Discusión

La composición y las abundancias de los macroinvertebrados acuáticos muestran variaciones según el bofedal y las zonas estudiadas, los que posiblemente estén condicionados por las características fisicoquímicas del agua en el cual fueron halladas. Es así que en una de las zonas, en los que se ha podido determinar los valores mínimos de pH y máximos de conductividad, está casi exclusivamente habitado por dos géneros (Lancetes y Ectemnostega) los que tienen la capacidad de soportar dichas condiciones extremas. Especialmente los bofedales, presentan características heterogéneas en cuanto a la calidad fisicoquímica del agua de ambientes lóticos, probablemente condicionado por las características edafológicas de zonas que rodean a dichos ecosistemas a partir del cual nacen manantes que se incorporan al bofedal.

Referencias

- Elosegi, A. (2009). *Conceptos y técnicas en ecología fluvial*. Fundacion BBVA.
- Oscoz, J., Galicia, D., & Miranda, R. (2011). *Identification Guide of Freshwater Macroinvertebrates of Spain*. Springer Science & Business Media.
- Smith, T. M., Smith, R. L., & Román, E. S. (2007). *Ecología*. Addison-Wesley.
- Spehn, E. M., Liberman, M., & Korner, C. (2006). *Land Use Change and Mountain Biodiversity*. CRC Press.